

SIPEC: Sistema de IoT para Estoques em Cabides

SIPEC: IoT System for Hanger-Based Inventory Management

SIPEC: Sistema de IoT para Inventarios en Perchas

Alan de Lima Silva¹

alan.silva138@fatec.sp.gov.br

Ana Beatriz Martins Batista²

ana.batista12@fatec.sp.gov.br

Bruno Santos Portugal³

bruno.portugal01@fatec.sp.gov.br

Cristina Correa de Oliveira⁴

cristina.oliveira@fatec.sp.gov.br

Jeferson Roberto de Lima⁵

jeferson.lima10@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

*Internet das Coisas.
Gestão de Estoques.
Monitoramento
Inteligente.
Identificação por
radiofrequência (RFID).*

Keywords:

*Internet of Things (IoT).
Inventory Management.
Intelligent Monitoring.
Radio Frequency
Identification (RFID).*

Palabras clave:

*Internet de las Cosas
(IoT).
Gestión de Inventarios.
Monitoreo Inteligente.
Identificación por
Radiofrecuencia (RFID).*

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

8º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um Sistema Inteligente de Monitoramento e Gestão de Estoques baseado em tecnologias de Internet das Coisas (IoT), voltado à automação e precisão do controle de produtos em cabides no setor varejista. O objetivo é propor um sistema em tempo real que otimize processos logísticos e reduza perdas, substituindo métodos manuais.

A metodologia envolve revisão bibliográfica e a criação de um protótipo funcional testado em ambiente simulado, analisando dados como leitura correta de etiquetas RFID, tempo de resposta dos sensores e variações de estoque em tempo real.

Os testes demonstraram ganhos de precisão, redução de erros e maior eficiência na administração de estoques. A integração do protótipo a uma plataforma web possibilitou monitoramento confiável, melhor tomada de decisão e ganhos operacionais, evidenciando o impacto positivo do IoT na gestão logística.

Abstract:

This paper presents the development of an Intelligent Inventory Monitoring and Management System based on Internet of Things (IoT) technologies, aimed at automating and improving the accuracy of product control on hangers in the retail sector. The objective is to propose a real-time system that optimizes logistics processes and reduces losses, replacing manual methods.

The methodology involves a literature review and the creation of a functional prototype tested in a simulated environment, analyzing data such as correct reading of RFID tags, sensor response time, and real-time inventory variations.

The tests demonstrated gains in accuracy, error reduction, and greater efficiency in inventory management. The integration of the prototype into a web platform enabled reliable monitoring, better decision-making, and operational gains, highlighting the positive impact of IoT on logistics management.

Resumen:

Este trabajo presenta el desarrollo de un sistema inteligente de monitoreo y gestión de inventarios basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT), orientado a la automatización y precisión del control de productos en perchas en el sector minorista. El objetivo es proponer un sistema en tiempo real que optimice los procesos logísticos y reduzca las pérdidas, sustituyendo los métodos manuales.

La metodología implica una revisión bibliográfica y la creación de un prototipo funcional probado en un entorno simulado, analizando datos como la lectura correcta de etiquetas RFID, el tiempo de respuesta de los sensores y las variaciones de inventario en tiempo real.

Las pruebas demostraron ganancias en precisión, reducción de errores y mayor eficiencia en la administración de inventarios. La integración del prototipo a una plataforma web permitió un monitoreo confiable, una mejor toma de decisiones y ganancias operativas, lo que evidenció el impacto positivo del IoT en la gestión logística.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

A gestão de estoques desempenha papel central na cadeia de suprimentos, sendo determinante para a competitividade organizacional. Em tempos de transformação digital e avanço da Indústria 4.0, cresce a necessidade de adoção de tecnologias que otimizem o fluxo de informações, aumentem a acurácia dos registros e promovam maior agilidade operacional. A Internet das Coisas (IoT) desponta como uma solução disruptiva nesse cenário, permitindo a automação e a conectividade de objetos físicos a sistemas de gestão (JIANG, 2024).

Conforme Gong e Hui (2024), a coleta contínua de dados por sensores e etiquetas RFID proporciona um controle em tempo real, diminuindo falhas e aumentando a confiabilidade. Rejeb et al. (2020) destacam que a integração entre dispositivos conectados e sistemas digitais melhora significativamente a previsibilidade de demanda e a acurácia do inventário. Ayomide et al. (2024) reforçam que sistemas inteligentes permitem decisões mais ágeis e estratégicas. Esses ganhos são ainda mais relevantes em estoques com itens individualizados, como peças penduradas em cabides, onde o controle exige precisão e frequência elevada de atualização.

2. Objetivo Geral

O objetivo geral deste trabalho é propor e implementar um sistema inteligente de monitoramento e gestão de estoques, com foco em produtos acondicionados em cabides, utilizando tecnologias de IoT para promover maior eficiência, precisão e automação nos processos logísticos.

2.1. Objetivos Específicos

O primeiro objetivo específico é analisar as limitações dos métodos tradicionais de gestão de estoques, especialmente em ambientes que utilizam estruturas físicas como cabides, onde o controle manual é suscetível a falhas.

O segundo objetivo é identificar tecnologias e dispositivos adequados de IoT para monitoramento automatizado, como sensores RFID e sensores ambientais, considerando sua aplicabilidade em ambientes físicos com organização por cabides.

O terceiro objetivo é desenvolver um protótipo funcional de sistema inteligente capaz de monitorar em tempo real o estoque de produtos acondicionados em cabides, utilizando sensores integrados a uma plataforma digital.

O quarto objetivo é testar o sistema em ambiente simulado, coletando dados como tempo de resposta, precisão das leituras e comparação com registros manuais, a fim de validar sua eficácia.

O quinto objetivo é sugerir aprimoramentos com base nos resultados obtidos nos testes, propondo adaptações para aplicação do sistema em cenários reais do setor varejista.

3. Problema de Pesquisa

O problema central deste trabalho está na ineficiência dos métodos tradicionais de gestão de estoques, especialmente em ambientes onde os itens estão organizados em estruturas físicas específicas, como cabides. A ausência de controle em tempo real e a dependência de registros manuais dificultam o fluxo de informações e comprometem a tomada de decisões. Diante disso, formula-se a seguinte pergunta: Como a integração de tecnologias da Internet das Coisas pode transformar a gestão de estoques de itens acondicionados em cabides, tornando o processo mais preciso, eficiente e econômico?

4. Hipóteses

As hipóteses deste estudo são:

- A ausência de sensores automatizados e integração de sistemas é uma das principais causas da ineficiência dos métodos tradicionais de gestão de estoques.
- A falta de controle em tempo real contribui para perdas operacionais, falhas no reabastecimento e excesso de estoque.
- A centralização da informação em registros manuais torna a tomada de decisão mais lenta e menos confiável.

5. Delimitação do Tema

O presente trabalho está delimitado ao estudo da aplicação da Internet das Coisas (IoT) no controle de estoques organizados em cabides, modelo comum em lojas de vestuário e ambientes com alta rotatividade de itens. A pesquisa concentra-se na utilização de microcontroladores, etiquetas RFID e sistemas integrados de monitoramento, deixando de lado outras aplicações da IoT em cadeias de suprimentos mais amplas, como transporte ou armazenagem em larga escala.

6. Justificativa

Este estudo se justifica pela necessidade de modernização dos processos logísticos, especialmente no que diz respeito ao controle de estoques de itens organizados fisicamente, como cabides. Muitas empresas ainda dependem de métodos manuais, que são lentos, imprecisos e expõem as organizações a riscos operacionais. Gil (2002) destaca que a adoção de tecnologias inovadoras é indispensável para garantir a sobrevivência em um mercado em constante evolução. Severino (2007) acrescenta que a eficiência logística é um fator crítico de sucesso para qualquer organização, sendo fundamental investir em soluções capazes de otimizar tempo, reduzir perdas e melhorar o desempenho global.

7. Metodologia

A metodologia adotada neste trabalho possui abordagem quantitativa, contemplando o desenvolvimento e a aplicação de um protótipo funcional em ambiente simulado, focado em produtos organizados em cabides. Serão utilizados como instrumentos de coleta de dados: observações diretas, medições automatizadas dos sensores, gráficos comparativos e tabelas de desempenho com indicadores como taxa de leitura correta, tempo de resposta e precisão frente aos métodos tradicionais.

8. Fundamentação Teórica

Este capítulo tem como objetivo apresentar a fundamentação teórica necessária para a compreensão do projeto, abordando os principais conceitos relacionados ao tema, bem como as tecnologias e metodologias empregadas em sua construção e desenvolvimento.

8.1. Internet das Coisas (IOT)

A Internet das Coisas (IoT) é um modelo de interconexão entre objetos físicos e sistemas digitais, permitindo a troca de dados e comandos em tempo real por meio de sensores, atuadores e protocolos de rede. Essa abordagem viabiliza aplicações que vão desde a automação industrial até o controle de estoques e a rastreabilidade de produtos, promovendo eficiência operacional em larga escala (MASHAYEKHY *et al.*, 2022; JIANG, 2024).

Segundo Rejeb *et al.* (2020), a IoT tem revolucionado o setor logístico ao integrar dispositivos inteligentes aos sistemas de gestão, permitindo visibilidade contínua, monitoramento remoto e decisões mais rápidas em toda a cadeia de suprimentos. Essa integração favorece a redução de perdas,

o controle preciso de ativos e a automação de tarefas repetitivas, elementos cada vez mais estratégicos em contextos empresariais.

O avanço da IoT está associado à queda nos custos de sensores, à miniaturização de componentes e à difusão de microcontroladores como o ESP32, que oferecem conectividade sem fio com baixo consumo (BROELL *et al.*, 2023; TEJESH; NEERAJA, 2018). O ESP32 viabiliza o rastreamento preciso, unindo eficiência energética e automação contínua.

8.2. ESP32

O ESP32 é um microcontrolador de 32 bits amplamente utilizado em projetos de IoT devido à sua conectividade sem fio e eficiência energética. Sua arquitetura permite otimizações como o uso de modos de baixo consumo e ajustes de velocidade de gravação, o que contribui para maior duração da bateria (BROELL *et al.*, 2023). Na Figura 1 observa-se o diagrama de blocos do ESP32, no qual estão representados os principais módulos de conectividade, processamento e aceleração criptográfica.

Figura 1 - Diagrama de Blocos ESP32

Fonte: ESPRESSIF (2019)

Além disso, o ESP32 é compatível com técnicas avançadas de medição, como o Fine Time Measurement (FTM), que oferece alta precisão no rastreamento de ativos em ambientes logísticos (VALES *et al.*, 2022). Tais características tornam esse microcontrolador especialmente indicado para soluções embarcadas que exigem robustez e estabilidade de comunicação.

Também se destacam aplicações práticas do ESP32 em sistemas de inventário, que integram sensores RFID e plataformas web para automatizar processos, reduzir custos e ampliar a supervisão remota (TEJESH; NEERAJA, 2018). A Figura 2 ilustra o módulo físico do ESP32, frequentemente empregado em projetos de prototipagem e aplicações comerciais.

Figura 2 - ESP32

Fonte: Robocore (2025)

Informações Técnicas:

- Processador: Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6
- Memória Flash programável: 4 MB
- Memória RAM: 520 KBytes
- Clock máximo: 240 MHz
- Wireless 802.11 b/g/n - 2.4GHz (antena integrada)
- Modos de operação: Access Point, Estação, Access Point e Estação
- Bluetooth Low Energy padrão 4.2 integrado
- Tensão de alimentação externa: 4,5 V a 9 V (o módulo possui regulador integrado para 3,3 V)

8.3. Radio Frequency Identification (RFID)

A tecnologia RFID, especialmente em frequência ultra-alta (UHF), tem se consolidado como uma das principais soluções para rastreamento de itens em tempo real. Quando integrada a sistemas IoT, permite maior visibilidade de estoques e tomada de decisões mais ágeis (MASHAYEKHY et al., 2022).

Além de reduzir o tempo necessário para contagens físicas, o uso de RFID melhora a precisão na entrada e saída de mercadorias, tornando-se um diferencial em centros de distribuição (BUDIYANTO; MUSLIM, 2024). Contudo, a padronização dos sistemas e a compatibilidade entre dispositivos ainda representam desafios para a adoção em larga escala.

Autores indicam que a associação entre RFID e plataformas IoT permite automatizar tarefas como conferência e expedição, o que favorece a eficiência operacional e apoia práticas de gestão inteligente (TAN; SIDHU, 2022). A Figura 3 mostra um exemplo de tag RFID, dispositivo amplamente empregado em sistemas de identificação e rastreamento.

Figura 3 – Tag RFID

Fonte: Robocore (2025)

Informações Técnicas:

- Frequência de operação: 13,56 MHz
- Padrão: Mifare S50
- Memória interna: 1 KB
- Alcance aproximado: 10 mm
- Ciclos de gravação: 100.000

8.4. Firebase

A plataforma Firebase foi integrada como solução de backend em nuvem para garantir a sincronização em tempo real entre os dados coletados pelos sensores e a aplicação. Essa funcionalidade permite que as atualizações sejam refletidas automaticamente na interface, oferecendo uma experiência fluida ao usuário e favorecendo a tomada de decisão em tempo real (LI et al., 2018).

Além do banco de dados em tempo real, o Firebase fornece ferramentas como autenticação segura, controle de permissões e envio de notificações. Tais funcionalidades são essenciais para ambientes logísticos e industriais, pois asseguram a integridade dos dados, o controle de acessos e a confiabilidade do sistema em diferentes dispositivos e perfis de usuário (ORTIZ et al., 2022).

A infraestrutura da plataforma também permite o registro de eventos e análise de métricas, o que possibilita o acompanhamento de padrões de uso, desempenho e possíveis falhas. Essa capacidade de análise contínua favorece a evolução da solução com base em dados reais de operação, tornando o sistema mais adaptável às demandas do ambiente (ORTIZ et al., 2022).

9. Resultados e Discussões

A seção apresentará o processo de desenvolvimento do sistema SIPEC, destacando as principais etapas de implementação e as imagens da interface web, acompanhadas de breves descrições das funcionalidades exibidas.

9.1. Desempenho Quantitativo do Sistema

Durante a construção do protótipo SIPEC, foram analisados indicadores de desempenho que permitiram avaliar a eficiência da comunicação entre o ESP32, o sensor RFID MFRC522 e o banco de dados Firebase. Os resultados obtidos estão sintetizados na Tabela 1, que apresenta os principais parâmetros de desempenho medidos em ambiente controlado.

Tabela 1 – Desempenho técnico do sistema

Parâmetro Avaliado	Valor Médio Obtido	Unidade	Observações Técnicas
Taxa de leitura	10	Leituras/s	Leitura estável até 5 cm.
Tempo de resposta local	100	ms	Intervalo entre a aproximação do cartão e a leitura pelo ESP32.
Tempo total de atualização	5	s	Envio de dados, sincronização no Firebase e atualização na interface web.
Precisão das leituras	98	%	Leituras consecutivas corretas.
Acurácia geral	99	%	Correspondência entre as leituras e os dados exibidos no painel.

Fonte: Do Próprio Autor (2025)

Com base nos dados apresentados, evidencia-se que o protótipo manteve alta confiabilidade na leitura e na transmissão das informações, alcançando índices superiores a 90% de precisão e acurácia. O tempo médio de 5 segundos para atualização completa, embora influenciado pela latência de rede, é considerado adequado para aplicações de monitoramento em tempo quase real. Esses resultados confirmam a eficiência da integração entre o hardware e o Firebase, validando a proposta do sistema quanto à automação e precisão na gestão de estoques.

Após essa etapa, foi analisado o comportamento do sistema SIPEC em funcionamento, verificando seu desempenho durante os testes realizados. O protótipo manteve comunicação estável com o banco de dados e respondeu adequadamente às variações de sinal da rede Wi-Fi. As leituras foram registradas em tempo quase real, refletindo-se automaticamente na interface web, o que demonstra a eficiência do fluxo de dados entre o dispositivo e a aplicação.

Durante a execução, o sistema apresentou baixo consumo de energia, operação contínua sem falhas e sincronização confiável das informações, características essenciais para aplicações que exigem monitoramento constante. A Figura 4 ilustra o protótipo físico utilizado nos testes, composto pelo microcontrolador ESP32 e o sensor RFID MFRC522.

Figura 4 – Protótipo físico do sistema SIPEC

Fonte: Do Próprio Autor (2025)

A Figura 4 evidencia a montagem física do protótipo do sistema SIPEC, destacando a disposição dos componentes e a simplicidade do circuito. Essa configuração demonstra como o ESP32 e o leitor RFID MFRC522 se integram para realizar o processo de identificação automática.

Após a validação do protótipo físico, foi analisada a interface web, responsável por exibir em tempo real as informações coletadas pelo sistema. A Figura 5 apresenta o painel desenvolvido para o SIPEC, que permite acompanhar as leituras realizadas, o status dos produtos e as atualizações automáticas do estoque.

Figura 5 – Interface web do sistema SIPEC

Fonte: Do Próprio Autor (2025)

A Figura 5 demonstra o funcionamento em tempo real do sistema, exibindo os dados processados e armazenados no Firebase. A atualização automática das informações confirma o sincronismo entre o hardware e o painel web, permitindo o acompanhamento contínuo do estoque sem necessidade de intervenção manual. Esse comportamento comprova a eficiência da comunicação entre as camadas do sistema e reforça o objetivo de automação proposto.

Com base nas observações obtidas durante os testes, elaborou-se um resumo dos principais aspectos do desempenho do sistema, apresentado no Quadro 1. Esse quadro sintetiza os resultados mais relevantes referentes à estabilidade, usabilidade e confiabilidade do SIPEC, além de apontar as limitações observadas e o potencial de aplicação do sistema em ambientes reais.

Quadro 1 – Desempenho geral do sistema SIPEC

Critério	Descrição observada
Estabilidade	Comunicação contínua e sincronização eficiente entre o ESP32, o sensor RFID e o Firebase.
Usabilidade	Interface intuitiva e resposta imediata às leituras registradas.
Confiabilidade	Leitura consistente das etiquetas e atualização automática dos dados.
Limitação observada	Atraso médio de 5 segundos devido à latência da nuvem.
Potencial de aplicação	Adequado para o controle automatizado de cabides e estoques em ambientes de varejo.

Fonte: Do Próprio Autor (2025)

O Quadro 1 reforça que o sistema SIPEC apresentou desempenho consistente e funcional, atendendo aos objetivos propostos. As características observadas confirmam a viabilidade do uso do protótipo como ferramenta de automação, integrando hardware, software e banco de dados em um fluxo eficiente de coleta e atualização de informações.

De forma geral, os resultados apresentados comprovam que o sistema SIPEC atingiu os objetivos propostos, demonstrando eficiência, estabilidade e precisão nas leituras realizadas. A integração entre o protótipo físico e a interface web garantiu o funcionamento contínuo e a comunicação em tempo quase real com o banco de dados em nuvem.

A partir desses resultados, é possível concluir que o sistema é tecnicamente viável e possui potencial de aplicação em ambientes de varejo que demandam automação e monitoramento de estoques em tempo real.

10. Conclusão

O desenvolvimento do sistema SIPEC permitiu comprovar a viabilidade da aplicação de tecnologias de Internet das Coisas (IoT) na automatização do controle de estoques organizados em cabides. O protótipo, composto pelo microcontrolador ESP32 e pelo sensor RFID MFRC522, demonstrou desempenho estável, leitura precisa e comunicação confiável com o banco de dados Firebase, garantindo a atualização em tempo quase real das informações.

Os resultados obtidos confirmaram que o sistema atingiu os objetivos propostos, apresentando eficiência na coleta e sincronização dos dados, além de simplicidade na implementação e baixo custo de operação. A integração entre o hardware e a interface web proporcionou uma experiência fluida e contínua de monitoramento, reduzindo a necessidade de controle manual e minimizando erros operacionais.

Com base nos testes realizados, conclui-se que o SIPEC é uma solução tecnicamente funcional e escalável, com potencial para ser aplicada em ambientes comerciais que demandem precisão e automação na gestão de estoques. Futuramente, recomenda-se aprimorar o sistema por meio da expansão do alcance de leitura RFID, da inclusão de notificações automáticas e do uso de análise de dados para prever demandas e otimizar a reposição de produtos.

Referências

AYOMIDE, Madamidola Olugbenga *et al.* A Framework for an IoT-enabled Intelligent Inventory Management System. **International Journal Of Advances In Engineering And Management**, [S.L.], v. 6, n. 10, p. 234-243, out. 2024. Quest Journals. <http://dx.doi.org/10.35629/5252-0610234243>. Acesso em: 22 abr. 2025.

BROELL, Lukas M. *et al.* IoT on an ESP32: optimization methods regarding battery life and write speed to an sd-card. **Edge Computing - Technology, Management And Integration**, [S.L.], p. 1-19, 2 ago. 2023. IntechOpen. <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.110752>. Acesso em: 11 jun. 2025.

BUDIYANTO, Albert; MUSLIM, Muhammad. Optimizing Inventory Systems with RFID: a narrative review of integration, efficiency, and barriers. **Sinergi International Journal Of Logistics**, [S.L.], v. 2, n. 2, p. 133-146, 31 maio 2024. Yayasan Sinergi Kawula Muda. <http://dx.doi.org/10.61194/sijl.v2i2.621>. Acesso em: 11 jun. 2025.

GIL, A. C. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2002.

GONG, Hao; HUI, Honglin. Research on Intelligent Inventory Management System Based on Automation and Real-Time Data Processing. **Mathematical Modeling And Algorithm Application**, [S.L.], v. 3, n. 2, p. 39-43, 28 nov. 2024. Darcy & Roy Press Co. Ltd.. <http://dx.doi.org/10.54097/4yafsk85>. Acesso em: 23 abr. 2025.

JIANG, Feihang. The Impact of IoT on Modern Logistics: challenges and future directions. **Advances In Economics, Management And Political Sciences**, [S.L.], v. 128, n. 1, p. 62-66, 19 dez. 2024. EWA Publishing. <http://dx.doi.org/10.54254/2754-1169/2024.18272>. Acesso em: 22 abr. 2025.

MASHAYEKHY, Yasaman *et al.* Impact of Internet of Things (IoT) on Inventory Management: a literature survey. **Logistics**, [S.L.], v. 6, n. 2, p. 33, 26 maio 2022. MDPI AG. <http://dx.doi.org/10.3390/logistics6020033>. Acesso em: 11 jun. 2025.

ORTIZ, Guadalupe *et al.* A microservice architecture for real-time IoT data processing: a reusable web of things approach for smart ports. **Computer Standards & Interfaces**, [S.L.], v. 81, p. 103604, abr. 2022. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.csi.2021.103604>. Acesso em: 12 jun. 2025.

REJEB, Abderahman *et al.* Internet of Things research in supply chain management and logistics: a bibliometric analysis. **Internet Of Things**, [S.L.], v. 12, p. 100318, dez. 2020. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.iot.2020.100318>. Acesso em: 23 abr. 2025.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. 23. ed. São Paulo: Cortez, 2007.

TAN, Weng Chun; SIDHU, Manjit Singh. Review of RFID and IoT integration in supply chain management. **Operations Research Perspectives**, [S.L.], v. 9, p. 100229, 2022. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.orp.2022.100229>. Acesso em: 11 jun. 2025.

TEJESH, B. Sai Subrahmanya; NEERAJA, S.. Warehouse inventory management system using IoT and open source framework. **Alexandria Engineering Journal**, [S.L.], v. 57, n. 4, p. 3817-3823, dez. 2018. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.aej.2018.02.003>. Acesso em: 11 jun. 2025.

VALES, Valentín Barral *et al.* Fine Time Measurement for the Internet of Things: a practical approach using esp32. **Ieee Internet Of Things Journal**, [S.L.], v. 9, n. 19, p. 18305-18318, 1 out. 2022. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). <http://dx.doi.org/10.1109/jiot.2022.3158701>. Acesso em: 11 jun. 2025.